

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЮЗА МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453172>

Жумабаев Акмал Мурадович

*Соискатель Ташкентского государственного
экономического университета*

Как важная часть гражданского общества, деятельность молодежных организаций не ориентирована на получение прибыли, они служат для всестороннего развития наиболее активной части общества (молодежи), для чего им необходим определенный объем финансирования. Наличие таких норм, как владение молодежным союзом определенной суммой имущества, ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, будет являться первоосновой их финансовой деятельности, а также добровольность, законность, прозрачность, равноправие членов и на принципах самоуправления, которые также определяют принципы их финансового управления. Соответственно, источники финансирования их деятельности, расходования средств требуют, чтобы отчеты по ним были основаны на прозрачности. В Узбекистане финансовые отношения Союза молодежи и входящих в него организаций осуществляются в определенном порядке и иерархии. Одна из высших организационных структур Союза молодежи, Центральный совет утверждает общий бюджет союза, бюджет Центрального аппарата, заслушивает отчет об их исполнении, принимает соответствующие решения. Предпринимательские структуры разного уровня утверждают штатное расписание молодежных организаций, определяют порядок, форму и размер оплаты труда и оплаты труда работников, а в этом порядке Центральный совет формирует взаимоотношения со средствами молодежных организаций, координирует их, осуществляет финансовый контроль. . Исполком Центрального Совета Союза принимает решения по вопросам управления имуществом Союза и его обособленных подразделений, не отнесенных к компетенции Центрального Совета, рекомендует к рассмотрению и утверждению проекты бюджетов региональных Советов, утверждает отдельные субсидии.

Конечно, завершающим рамочным этапом организации и координации финансовой деятельности каждого субъекта является финансовый контроль. В части организации финансовой деятельности молодежных организаций в

стране, целевого и целевого расходования денежных средств, исполнения бюджета молодежных организаций финансово-хозяйственную деятельность союза и его структур осуществляет Центральная контрольная комиссия по делам молодежи. Союз. При данной форме финансового контроля Союз осуществляет контроль за состоянием зданий, сооружений, жилья, оборудования, инвентаря, национальной и иностранной валюты, ценных бумаг, интеллектуальной и авторской собственности, их движением, финансовым законодательством и применением устава Союза. и периодические проверки по предотвращению мародерства также находятся в центре внимания Центральной ревизионной комиссии.

Следует отметить, что хотя нормативные документы по хозяйственным и правовым отношениям играют важную роль в организации финансовых отношений, источники финансовых ресурсов также являются одними из ключевых вопросов. Как указано в главе 7 Устава Союза молодежи Узбекистана «Имущество и фонды Союза, порядок их формирования», основными источниками имущества Союза являются добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранцы Доходы (прибыль) от предпринимательской деятельности Союза, гранты, субсидии, средства, выделяемые государственными органами, общественными организациями, в том числе иностранными и международными организациями в виде социальных заказов на реализацию молодежных программ и проектов, средства Союза публикаций и не запрещенных законом других доходов.

В последние годы в результате административно-организационных реформ в республике реализация изменений в структуре молодежных организаций также потребовала некоторых изменений в финансировании молодежных организаций. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6017 от 30 июня 2020 г. «О мерах по коренному реформированию и выводу на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан» и 30 июня 2020 г. «Об организации Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан» Согласно Постановлению PQ-4768 было создано молодежное агентство-государственная организация, что говорит о том, что формирование этой новой структуры как государственной организации потребует самофинансирования из государственного бюджета . В соответствии с Постановлением №ПП-4768 «Об организации Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан» Агентство по делам молодежи разрабатывает и реализует государственную политику в отношении молодежи, а также социально-экономическое развитие интеллектуальной,

творческой и иного потенциала, как орган государственного управления, систематически реализующий организационно-правовые меры, источниками финансирования его деятельности являются Государственный бюджет Республики Узбекистан и иные не запрещенные законодательством источники. Также, согласно данному решению, структура центрального аппарата Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, состоящая из 75 штатных единиц, финансируемых из Государственного бюджета Республики Узбекистан, 766 штатных единиц Республики Каракалпакстан, утверждены областные и Ташкентские городские управления и районные (городские) управления в общем ограниченном количестве.

Пункты 8 и 9 Постановления ПФ-6017 «О мерах по коренному реформированию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан и выводу ее на новый уровень» Министерство финансов Республики Узбекистан с 2021 года необходимые бюджетные средства будут выделяться ежегодно, в том числе внесение изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», а также разработка нормативно-правовых актов Агентства по делам молодежи по определению дополнительных источников доходов .

Таблица 1

**Источниковый анализ финансового бюджета Союза молодежи
Узбекистана на 2017-2021 годы (млрд.сум)**

Индикаторы		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Остаток на начало года		-	18,6	69	41,0	25,0
следовательно		-	-	-	-	-
На депозите:		4,0	10,0	50,0	15,0	15,0
На счету организации:		3,1	8,6	19,0	26,0	10,0
I	Бюджет государства доход со счета	87,0	209, 7	255, 0	111,0	16,2
	Другие доходы	2,5	6,4	5,3	4,1	2,4
II	Расходы	70,9	165, 7	288, 3	131,1	39,6
в конце года		18,6	69,0	41,0	25,0	4,0

Согласно вышеприведенной таблице, если проанализировать финансовый бюджет Союза молодежи Узбекистана на 2017-2021 годы по источникам, то в годы, следующие за 2017 годом, если союз не имел баланса на начало года, то в 2018 году -2021 у нас будет от 18 млрд до 25 млрд сумов на конец года, это инвестиции. В то время как большая часть этих средств была размещена на банковских счетах для привлечения дополнительных средств (например, в 2021 году было размещено 15,0 млрд сумов), остальные находились на собственных счетах профсоюза.

Основными источниками бюджета Союза был государственный бюджет, который фактически формировался за счет доходов в виде 8-процентных отчислений от единого налога, взимаемого с малого бизнеса (ныне отменен). Данные виды средств составили в 2017 году 87,0 млрд сумов, в 2018 году 209,7 млрд сумов, в 2019 году 255,0 млрд сумов и уменьшились с 2020 года до 111,0 и 16,2 млрд сумов соответственно. Основной причиной резкого сокращения данного вида финансирования за последние два года является отмена единого налогового платежа по проекту нового Налогового кодекса и изменения в распределении средств из государственного бюджета в связи с созданием Агентства по делам молодежи. В свою очередь, если посмотреть на другие источники Союза молодежи, таких средств на долю приходится немного, то есть в 2017 году из других источников было привлечено 2,5 млрд сумов, а в 2021 году сумма таких средств составила 2,4 млрд сумов. сум. Если проанализировать расходы Союза молодежи, то наибольшая сумма расходов была произведена в 2018 и 2019 годах, т.е. 165,7 и 288,3 млрд сумов соответственно. Расходы в 2020 году снизились до 131,1 млрд сумов, а к 2021 году - до 39,6 млрд сумов.

В целом в механизмах финансирования молодежных организаций Узбекистана происходят значительные изменения. Значительные структурные изменения произошли и в финансировании негосударственных некоммерческих организаций в виде молодежных союзов и Молодежного агентства в форме государственного имущества. Указаны точные источники финансирования таких организаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике», 2016 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год».
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5106 от 5 июля 2017 года «О повышении эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана».
4. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6017 от 30 июня 2020 года «О мерах по коренному реформированию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан и выводу ее на новый уровень».
5. «Концепция развития государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года» Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2021 года.
6. Постановление Агентства Республики Узбекистан по делам молодежи №ПП-4768 от 30 июня 2020 года.
7. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6017 от 30 июня 2020 года «О мерах по коренному реформированию государственной молодежной политики в Республике Узбекистан и выводу ее на новый уровень».
8. <https://yoshlarittifoqi.uz/uz/menu/ustav-1>.

